

ALOHIDA EXTIYOJGA MUXTOJ BOLALARGA E`TIBOR

Karimova Nilufar Raimjonovna

University of business and science

Pedagogika va psixologiya kafedrasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15207540>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Inklyuziv ta`lim subyektlarini psixologik-pedagogik qo`llab-quvvatlash va ularni ta`limga jalb etish masalalari haqida fikr bildirilgan.

Kalit so`zlar: qobiliyat, alohida ehtiyoj, qo`llab-quvvatlash, moslashish, shaxsiy muammolar, ijtimoiylashuv, hayotiy ko`nikmalar, nevroz, konstruktiv munosabatlar.

Аннотация: В этой статье выражается мнение о психологической и педагогической поддержке в обучении инклюзивного образования.

Ключевые слова: способности, отдельные потребности, поддержка, адаптация, социализация, жизненные навыки, невроз, конструктивные отношения.

Annotation: This article presents the issues of psychological and pedagogical support of subjects of inclusive education and their involvement in education.

Keywords: abilities, special needs, support, adaptation, personal problems, socialization, life skills, neurosis, constructive relationships.

Jahon ta`limi amaliyotida ta`lim oluvchilar ehtiyojlariga moslashuvchan o`quv muhitini yaratish, variativ o`quv dasturlaridan foydalanishga bo`lgan ehtiyoj kun sayin ortmoqda. BMT ning ta`lim sohasidagi siyosati yo`nalishlaridan biri bolalarning alohida ta`lim ehtiyojlari xilma-xilligini hisobga olgan holda ta`lim berishni nazarda tutadigan inklyuziv ta`lim g`oyalarini ishtirokchi davlatlar tomonidan keng amalga oshirilishini ta`minlash hisoblanadi. YUNESKOning inson huquqlari va erkinliklarini ta`minlashga qaratilgan dasturlari alohida ta`lim extiyoji bo`lgan bolalar va kattalar uchun xavfsiz va qulay ta`limni ta`minlashga qaratilgan me`yorlar, standartlar hamda intellektual hamkorlikni modernizatsiyalashga yo`naltirilmoqda. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida belgilangan ijtimoiy

tenglik qoidalarini amalga oshirishda ta'limning barcha uchun ochiqligini, gender jihatdan tenglikka asoslanganligini ta'minlovchi mexanizmlarini amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda inklyuziv ta'limni ta'lim oluvchilarning ijtimoiy ehtiyojlari va shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida tashkil etishning huquqiy – me'yorlari ishlab chiqilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41- moddasida "Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir" deb belgilab qo'yilganligi ham ta'lim sohasiga bo'lgan ulkan e'tibordir. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonunga alohida modda kiritilishi va ushbu modda inklyuziv ta'limga bag'ishlanganligi diqqatga sazovordir. Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan.

Bunday birinchi inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflariga o'quvchilar yetti yoshga to'ladigan yilda qabul qilinadi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlash maqsadida umumta'lim maktablari uchun belgilangan yosh me'yoridan ikki yilga oshgan bolalarni qabul qilishga ruxsat etiladi. Inklyuziv ta'lim subyektlarini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash alohida ta'lim ehtiyojli o'quvchilari kamsitilmasdan sifatli ta'lim olish, rivojlanishdagi buzilishlarini tuzatish va ijtimoiy moslashish, maxsus pedagogik yondashuvlar va usullar asosida erta tuzatish, yordam ko'rsatish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish nazarda tutiladi.

Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilinadigan bolalar:

- eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar (eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);

- ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar (ko'rish qobiliyatining buzilishi 0,1 gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);

- somatik kasalliklar (psixofizik va nutqning rivojlanish darajasi yoshiga mos kelmaydigan bolalar);

- nutqida og‘ir nuqsonlar bo‘lgan bolalar (alaliya, dislaliya, afaziya, rinolaliya, dizartriya, psixik-nutqiy rivojida sustlik, duduqlanish);

- tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo‘lgan bolalar (bolalar tserebral falaji, skolioz, poliomyelit, miopatiya, osteomyelit, amputatsiya, bo‘y o‘shining yetishmovchiligi — pakanalik);

- aqliy rivojlanishi saqlangan holda tayanch-xarakat tizimidagi buzilishi bo‘lgan bolalar;

- aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar (o‘zi harakat qila oladigan yoki qo‘shimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlana oladigan bolalar tserebral falaji); - intellektual rivojlanishning potensial buzilmagan imkoniyatlari bilan ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar;

- hulq-atvor va ruhiyatning qo‘pol buzilishlarisiz autistik spektri buzilgan bolalar;

- intellektual rivojlanishi saqlanib qolingan, tutqanoq holatida bo‘lgan bolalar (agar bola antikonvulsant dorisini qabul qilganda, tutqanoq 1 oyda 1-martadan oshmagan paytda). Ushbu shaxslar uchun eng mos muloqot va ma‘lum darajadagi va ma‘lum bir yo‘nalishdagi ta‘lim olish, shuningdek, ushbu o‘quvchilarning ijtimoiy rivojlanishi, shu jumladan alohida ta‘lim ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta‘limni tashkil etish orqali eng qulay bo‘lgan sharoitlarni yaratish maqsadga muvofiqdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, o‘quvchining sog‘lig‘ini saqlash va mustahkamlash, sog‘lom va sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolari bo‘lgan o‘quvchi shaxsining har tomonlama barkamol rivojlanishi imkoniyatlarini oshirishga e‘tibordan chetda qolmasligi kerakligini hech qachon yodimizdan chiqarmasligimiz zarur. Hozirgi vaqtda inklyuziv ta‘lim subyektlarini psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash mazmuni o‘rganishning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Bu jarayon alohida ta‘lim ehtiyojli bolaning ijtimoiy muhitga samarali integratsiyalashuvini ta‘minlashga, uning o‘zini o‘zi belgilashiga, o‘zini o‘zi

anglashiga, o'zini o'zi tasdiqlashiga hissa qo'shishga qaratilgan barcha ta'lim subyektlarining faoliyati bilan o'zaro bog'liqdir. Psixologik va pedagogik yordam muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashish va har qanday ta'lim tashkiloti talabalarining shaxsiy hayoti va kasbiy o'zini-o'zi belgilashi bilan bog'liq turli vaziyatlarda maqbul yechimlarni tanlashning zaruriy shartidir.

Shunday qilib, ta'lim jarayoni qo'llab-quvvatlash obyekti bo'lib, bolaning tashqi dunyo, atrofdagi odamlar (kattalar va tengdoshlar), o'zaro munosabatlar tizimi va ularni rivojlantirish, tuzatish, tiklash hamda qo'llab-quvvatlash predmeti hisoblanadi. Yuqoridagilar bizga inklyuziv ta'lim sharoitida ta'lim jarayoni ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlashning bir qator yetakchi tamoyillarini aniqlash imkonini beradi:

- alohida ehtiyojli bolani rivojlantirishning har qanday muammosini hal qilishda kompleks, fanlararo yondashuv;

- ta'lim va tarbiya ishlarida dastur va yondashuvlarni o'zgartirish;

- oddiy bolalarning ham, alohida ehtiyojli bolalarning ham qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda individual va jamoaviy faoliyatning turli xil turlarini tashkil qilish;

- uyg'unlashgan rejimda ishlaydigan o'qituvchilarning professionalligi va malakasi;

- o'quv jarayonini tashkil etishda o'qituvchilar, ota-onalar, o'quvchilarning bir-birini to'ldiruvchi faoliyati;

- alohida ehtiyojli bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish;

- ta'lim jarayonida alohida ehtiyojli bolaning rivojlanishini doimiy qo'llab-quvvatlash kafolati.

Umuman olganda, alohida ehtiyojli bolalarni ta'limga jalb qilishni qo'llab-quvvatlash jarayonining muvaffaqiyati bir qator shartlarga bog'liq bo'ladi, ya'ni:

- bolalar rivojlanishidagi og'ishlarni erta ijtimoiy-psixologik va pedagogik tuzatish;

- umumiy turdagi maktabgacha va maktab ta'lim muassasalarida zarur dasturiy ta'minot, uslubiy va kadrlar bilan ta'minlanganligi;

- tabaqalashtirilgan ta'lim jarayonini yaratish, o'qitish va ta'lim dasturlarining yuqori o'zgaruvchanligi, moslashuvchanligi;

- bolalar jamoasida, shuningdek, o'qituvchilar va bolalar, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida qulay shaxslararo munosabatlarni shakllantirish va qo'llab-quvvatlash.

Shuni ta'kidlash kerakki, ta'lim tizimiga qarab, psixologik-pedagogik yordamning mazmuni o'ziga xos xususiyatlarga ega. Maktabgacha ta'lim bosqichida rivojlanish buzilishlarini erta tashxislash va tuzatish, sog'lig'ida muammolar bo'lgan bolalarning integratsiya sharoitida maktabda o'qishga tayyorligini psixologik qo'llab-quvvatlash zarur. Boshlang'ich sinf ta'limi bosqichida maktabda o'qishga tayyorgarlikni aniqlash, maktabga psixologik moslashuvni ta'minlash, o'quvchining o'quv faoliyatiga qiziqishini rag'batlantirish, kognitiv va o'quv motivatsiyasini rivojlantirish, istakni shakllantirishga yordam berish muhimdir.

Shuningdek, o'rganish, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish ham juda muhimdir. Boshlang'ich sinf darajasida - alohida ehtiyojli o'quvchini qo'llab-quvvatlash, yangi o'quv sharoitlariga moslashish, shaxsiy muammolar va ijtimoiylashuv muammolarini hal qilishda yordam berish, hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish, nevrozning oldini olish, konstruktiv munosabatlarni o'rnatishga yordam berishdan iborat. Ota-onalar va tengdoshlar bilan, deviant xatti-harakatlarning oldini olish.

Inklyuziv ta'limni tashkil etish jarayonida integratsiya nuqtai nazaridan ta'lim-tarbiya va rivojlanish muammolarini hal etishda alohida ta'lim ehtiyojli bolaga zarur psixologik-pedagogik yordam ko'rsatuvchi sinf rahbari, maxsus o'qituvchi, psixolog, tyutor yetakchi rol o'ynaydi. Ular faoliyatining asosiy maqsadi alohida ta'lim ehtiyojli bolaning noto'g'ri moslashishini oldini olish, ta'lim jarayoni ishtirokchilari bilan muammoli o'zaro munosabatlarda tanqidiy vaziyatlarning paydo bo'lishi. Shunday qilib, turli darajadagi qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalarni rivojlantirish va tarbiyalashning o'tish bosqichlariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori.
3. Inklyuziv umumta'lim maktablari kamsituvchi munosabatlariga qarshi kurashish va jamoalarda qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish, inklyuziv jamiyat qurish va barchaga ta'lim berishning eng samarali vositasi sifatida Salamanka bayonoti. (Ispaniya), 1994-yil 7-10-iyun.
4. "Dakarskie ramki deystviy"- Senegal, 2000-yil 26-28-aprel.
5. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
6. Jurayev, X. O. (2023). O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
7. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
8. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O'SMIR YOSHDAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).